

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

**Echoes of Expression
A Creative Folio**

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Mark John M. Martinez, Ph.D

Assistant Professor I
Agusan del Sur State University
Agusan del Sur, Caraga Region, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20391744

Akala ko...Ikaw na talaga

Akala ko ikaw na talaga
Sapagkat abot tenga ang ngiti mula gabi hanggang umaga
Sa bawat oras, ikaw lang ang nasa-isip
Isa lang ba itong panaginip?

Kapag ikaw ay kapiling para akong nasa duyan
Ang iyong mga bisig ang aking naging kanlungan
Sa hirap at ginahawa tayo ay magkapiling
Ikaw ang sagot sa aking mga hiling.

Kung ako ay galit, nandiyan ka para manuyo
Kapag naman malungkot, nagbibigay ka ng panyo
Ikaw ang taong bumuo ng aking mundo
Ikaw rin pala ang sisira rito.

Akala ko totoo, mali pala ako
Umasa ako, na hindi ka manloloko
Lahat pala ay isa lamang ilusyon
Kaya walang pagsidlan ang aking emosyon.

Mabigat sa dibdib, ngunit dapat tanggapin
At maniwala na lang na may ibang taong laan para sa atin
Hindi man tayo sa huli, pero aking babaunin
Saglit na pagpapamahal na inalay mo sa akin

Ang buhay nga naman, pinaghalong lungkot at saya
Puno ng misteryo at pag-aakala
Ngunit ating pakakatandaan, may isang taong nakalaan
Na magmamahal sa atin matapos man ang sanlibutan